

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN LONELINESS LEVELS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE SELF-EFFICACY AMONG UNIVERSITY STUDENTS

Selim Avşar

Undergraduate Student

Necmettin Erbakan University

Eregli, Konya

Erkan Efilci

Prof. Dr., Necmettin Erbakan University

Eregli Faculty of Education

ORCID: 0000-0003-1158-5764

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YALNIZLIK DÜZEYLERİ VE YAPAY ZEKA ÖZ YETERLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Selim Avşar

Lisans Öğrencisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ereğli, Konya

Erkan Efilci

Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ereğli Eğitim Fakültesi

ORCID: 0000-0003-1158-5764

Abstract

The aim of this research is to examine the relationship between loneliness levels and artificial intelligence self-efficacy among university students in higher education. 203 students participated in the study, and a correlational survey method was used. The findings reveal significant differences relative to demographic variables.

Özet

Bu araştırmanın amacı yükseköğrenim gören üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile yapay zeka öz yeterlikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya 203 öğrenci katılmış ve ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular demografik değişkenlere oranla anlamlı farkları ortaya koymaktadır.

Keywords: Artificial intelligence, self-efficacy, loneliness, technology, university students, emerging adulthood

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, öz yeterlik, yalnızlık, teknoloji, üniversite öğrencileri, beliren yetişkinlik

Bu araştırmanın temel amacı yüksek öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ve yapay zeka öz yeterlikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmada ek olarak öğrencilerin yapay zeka öz yeterliklerinin demografik değişkenler bakımından anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemektir. Bu hedefe ulaşabilmek amacıyla da aşağıda verilen alt amaçlar test edilmiştir.

Alt Amaçlar

Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile YZ öz yeterlikleri arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki var mıdır?

Üniversite öğrencilerinin YZ öz yeterlik düzeyleri cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermekte midir?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışmada yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin yalnızlık düzeyleri ile yapay zeka öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin ne olduğuna yönelik çıkarım yapabilmek amacıyla ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır.

Araştırmanın Evreni ve Örnekleme

Bu araştırmanın araştırma grubunu Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılının bahar döneminde öğrenimine devam etmekte olan 116 erkek ve 87 kadın öğrenci oluşturmaktadır.

Veri Toplama Araçları

UCLA yalnızlık ölçeği

Russell, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilmiş ve Demir (1989) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek 20 sorudan oluşmakla birlikte 4’lü likert tipi puanlama sisteminden meydana gelmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı Cronbach alfa .96 olarak bulunmuş 5 hafta sonra yapılan test-tekrar test katsayısı ise .94 olarak belirtilmiştir (Demir, 1989).

Yapay Zeka Genel Öz Yeterlik Ölçeği kısa formu

Montag (2023) tarafından geliştirilmiş olan ve Türk, Batuk, Kaya ve Yıldırım (2025) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek 5 maddeden oluşmaktadır ve 7’li likert tipi şeklinde derecelendirilmiştir. Kullanılan bu ölçeğin Türkçe uyarlamasının iç tutarlılık katsayısı Cronbach alfa değeri .77 olarak belirtilmiştir. Eğer katılımcının ölçekten

aldığı puan yüksek ise yapay zeka kullanma becerisinin de o oranda yüksek olduğu belirtilmektedir (Kaya ve ark., 2025).

Verilerin Analizi

Yapılmış olan bu çalışmada bulunan veriler jamovi adı verilen bir istatistik programı aracılığı ile uygun analizler uygulanmıştır. Bu doğrultuda, ilk olarak araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla sıklık ve yüzdelik dağılımları hesaplanmıştır. Kullanılan ölçeklerin iç tutarlık katsayısı güvenilir olduğu saptanmıştır. Veriler normal dağılmadığı için Spearman korelasyon analizi

yapılmış ve bu doğrultuda geri kalan işlemler non-parametrik analizler ile belirlenmiş ve yapılan bu tüm işlemlerde anlamlılık düzeyi ($p < .05$) kabul edilmiştir.

BULGULAR

Araştırmada yüksek öğrenim gören öğrencilerden alınan bilgiler ışığında betimsel istatistikler, ilişkisel tarama ve parametrik olmayan testler uygulanmıştır. İlk olarak öğrencilerin demografik bilgileri ile ilgili veriler aktarılmış daha sonra öğrencilerin yalnızlık ve YZ öz yeterlilikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

Tablo 2

Yalnızlık ve YZ Öz Yeterlik Puanlarının Cinsiyete Göre Mann-Whitney U Sonuçları Tablosu

		Statistic	p
Yaş	Mann-Whitney U	4582	0.254
YALNIZLIK TOPLAM	Mann-Whitney U	3720	0.001
ÖZ YETERLİK TOPLAM	Mann-Whitney U	2656	<.001

Note. $H_a \mu_{Erkek} \neq \mu_{Kadın}$

Yukarıda verilen tabloda bu araştırmaya katılmış bulunan öğrencilerin yaş, yalnızlık ve YZ öz yeterlik puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann-Whitney U testinin sonuçlarına yer verilmiştir. Yapılan analizde bu araştırmaya katılan öğrencilerin yaşları, cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık söz konusu değildir ($U = 4582$, $p = 0.254$). Diğer yandan,

araştırmaya katılan öğrencilerin yalnızlık puanları ($U = 3720$, $p = 0.001$) ve YZ öz yeterlikleri ($U = 2656$, $p < 0.001$) cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği elde edilmiştir. Ek olarak, erkeklerin yalnızlık düzeyleri ($M = 36.3$) ve YZ öz yeterlikleri ($M = 29.2$) kadın öğrencilere göre ($M = 32.4$ ve $M = 24.6$) anlamlı bir biçimde farklılık göstermekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 3

Yalnızlık ve YZ Öz Yeterlik Puanlarının Cinsiyete Göre Betimsel İstatistik Sonuçları

	Group	N	Mean	Median	SD	SE
Yaş	Erkek	116	21.7	22.0	2.58	0.239
	Kadın	87	21.4	21.0	2.28	0.244
YALNIZLIK TOPLAM	Erkek	116	36.3	37.0	9.03	0.839
	Kadın	87	32.4	31.0	9.33	1.000
ÖZYETERLİK TOPLAM	Erkek	116	29.2	30.0	4.77	0.443
	Kadın	87	24.6	25.0	5.57	0.597

Erkeklerin yalnızlık düzeylerinin ($M = 36.3$) kadınlara kıyasla ($M = 32.4$) daha yüksek olduğu ve aynı şekilde erkeklerin YZ öz yeterliklerinin de ($M =$

29.2) yine kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu açıkça görülmektedir ($M = 24.6$).

Tablo 4

Yalnızlık ve YZ Öz Yeterlik Puanları Arasındaki İlişkiye Yönelik Spearman Korelasyon Analizi Sonuçları

		YALNIZLIK TOPLAM	ÖZ YETERLİK TOPLAM
YALNIZLIK TOPLAM	Spearman's rho	—	
	df	—	
	p-value	—	
ÖZ YETERLİK TOPLAM	Spearman's rho	0.023	—
	df	201	—
	p-value	0.745	—

Yukarıda verilen Tablo 4' te üniversite öğrencilerinde yalnızlık ve YZ öz yeterlikleri arasında Spearman Korelasyon Analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Yapılan analiz sonucuna bakıldığında bu

araştırmaya katılmış olan üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ve YZ öz yeterlikleri arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır ($\rho = 0.023$, $p = 0.745$).

Tablo 5

Yalnızlık ve YZ Öz Yeterlik Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları

	χ^2	df	p
ÖZ YETERLİK TOPLAM	14.2	3	0.003
YALNIZLIK TOPLAM	14.6	3	0.002

Yukarıda verilen Tablo 5' te bu çalışmaya katılmış olan öğrencilerin yalnızlık düzeyleri ile YZ öz yeterliklerinin sınıf düzeylerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılmış olan Kruskal Wallis testinin sonuçlarına yer verilmiştir.

Yapılan analiz sonuçlarına bakılacak olursa sınıfın hem yalnızlık ($\chi^2 = 14,6$; $df = 3$; $p = 0.002$) hem de YZ öz yeterlik ($\chi^2 = 14,2$; $df = 3$; $p = 0.003$) değişkenleri üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir.

Tablo 6

YZ Öz Yeterlik Puanlarının Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre İkili Karşılaştırma Analiz Sonuçları

		W	p
1.Sınıf	2.sınıf	2.031	0.477
1.Sınıf	3.Sınıf	1.406	0.753
1.Sınıf	4.Sınıf	4.390	0.010
2.sınıf	3.Sınıf	-0.500	0.985
2.sınıf	4.Sınıf	3.315	0.088
3.Sınıf	4.Sınıf	3.697	0.044

Yukarıda verilen Tablo 6'da sınıf düzeyinin YZ öz yeterliği üzerindeki anlamlı etkisini ortaya çıkarmak için ikili karşılaştırma sonuçları verilmiştir. Sonuçlara bakıldığında bu araştırmaya katılıp sınıf düzeyi 4 olan

öğrencilerin YZ öz yeterlikleri diğer sınıflara göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen bu sonuca göre ise öğrencilerin eğitim-öğretim süreci ilerledikçe YZ ile olan öz yeterlikleri artmıştır.

Tablo 7

Yalnızlık Puanlarının Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre İkili Karşılaştırma Analiz Sonuçları		W	p
1.Sınıf	2.sınıf	1.075	0.872
1.Sınıf	3.Sınıf	-2.700	0.224
1.Sınıf	4.Sınıf	-2.847	0.183
2.sınıf	3.Sınıf	-4.561	0.007
2.sınıf	4.Sınıf	-4.546	0.007
3.Sınıf	4.Sınıf	-0.205	0.999

Yukarıda verilen Tablo 7'de sınıf düzeyinin yalnızlık üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için ikili karşılaştırma sonuçları verilmiştir. Yapılmış olan bu karşılaştırma neticesinde 2. sınıf olan öğrencilerin yalnızlık puanlarının 3. sınıf ($W = -4.561$, $p = 0.007$) ve 4. sınıf ($W = -4.546$, $p = 0.007$) olan diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bu analiz sonucuna göre ise öğrencilerin üniversite hayatının ikinci senesinde daha yalnız oldukları veya hissettikleri söylenebilir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Ölçeklerden elde edilen veriler jamovi adında bir istatistik programına aktarılmış ve sıklık, ortalamalar gibi betimsel istatistik araçları hesaplanmıştır. Bunların yanında araştırmada kullanılan iki ölçeğin ilk olarak güvenilirlik analizleri yapılmış güvenilir ve geçerli olduğu saptanmış olup bunların yanında değişkenler arasındaki ilişkilerin durumunu göstermek için Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Spearman Korelasyon analizleri kullanılmıştır. Bu araştırmaya katılan öğrencilerin neredeyse hepsi yapay zeka kullandıklarını belirtmiştir. Araştırmada cinsiyet farkının oldukça önemli olduğu belirlenmiş ve erkeklerin kadınlara oranla daha yalnız oldukları ve aynı zamanda da yapay zeka öz yeterliklerinin de daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ek olarak sınıf düzeyinin de oldukça önemli olduğu, sınıf düzeyinin arttıkça yapay zeka öz yeterliklerinin de paralel olarak arttığı sonucuna ulaşılmış olup özellikle 2. sınıf ile olmakla beraber yüksek öğrenim hayatına yeni başlayan öğrencilerin yalnızlık düzeyinde fazla olduğu belirlenmiştir.

Yapılan bu araştırma ile birlikte yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan erkeklerin kadınlara göre daha çok yalnızlık yaşadıkları ve aynı zamanda da yapay zeka öz yeterliklerinin de daha fazla olduğu saptanmıştır. Akyol Güner ve ark. (2022) yapmış oldukları araştırmada ise kadınların benzer şekilde yalnızlıklarının erkeklere oranla daha düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yine başka bir çalışmada ise bilgisayar öz yeterlik algılarının erkeklerde daha fazla olduğu belirtilmektedir (Arslan, 2022). Bu noktada teknolojiye daha kolay uyum sağlamış olan ve teknoloji ile içi içe olup daha çok vakit ayıran kişilerin sosyalleşmeleri azalarak arkadaşlık ilişkilerinin kötüye gideceği ve gittikçe yalnız kalmaya başlayacakları belirtilebilir (Seçim ve ark., 2014).

Alanyazındaki bazı araştırmalar ile ters düşmüş olsa da bu araştırmaya katılan öğrencilerin yalnızlık

düzeylerinin yapay zeka öz yeterlikleri arasındaki ilişki incelenmiş ve herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Yakın zamanda yapılmış olan bir çalışmada üniversitede öğrenim gören öğrencilerin yalnızlık düzeyleri ile yapay zekaya olan bağımlılıkları arasındaki ilişki incelenmiş olup olumlu yönde ilişki bulunmuştur (İşgör, 2025). Sonuç olarak yapay zeka araçlarını kullanmanın yalnızlık faktörünü azaltmadığını tam tersi yalnızlığı artıran bir faktör olabileceğini ifade etmiş olan araştırmalarla açıklanabilir (Dong, Xie & Gong, 2025; Jacobs, 2024; Xie, Pentina & Hancock, 2023; akt. İşgör, 2025). Araştırma sonuçlarına bakılarak aşağıdaki verilen öneriler uygulanabilir:

1. Daha büyük bir örneklem grubu ile çalışılabilir.
2. Üniversitelerde rehberlik faaliyetleri düzenlenerek özellikle 1. ve 2. sınıf öğrencilerine sosyal uyum ve ait hissetmeleri adına çeşitli etkinlikler yapılabilir.
3. Farklı fakültelerde eğitim gören öğrencilerde çalışmaya dahil edilebilir.
4. eğitim materyalleri geliştirilerek adın öğrencilerin yapay zeka öz yeterliliklerini artırılabilir.
5. Ele alınan bu konuyu daha derinden incelemek için nitel araştırma yöntemi kullanılabilir.

Kaynakça

1. Ak, M. (2022). Yapay Zeka Kaygısının Kariyer Kararlılığına Etkisine Yönelik Bir Araştırma: Ondokuz Mayıs Öğrencileri Örneği. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 27(3), 477-491.
2. Akkaya, N., & Şengül, L. (2023). Sohbet robotları (Chatbots) ve yabancı dil eğitimi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (58), 2988-2999.
3. Akyol Güner, T., Demir, İ., & Erdem, S. (2022). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Akademik Öz Yeterlik ve Yalnızlık Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler. *Journal of Higher Education & Science/Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, 12(3). <https://doi.org/10.5961/higheredusci.1139247>
4. Alanoğlu, M., & Karabatak, S. (2020). Eğitimde yapay zekâ. *Eğitim araştırmaları*, 2020, 175-186.
5. Arslan, A. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşlukları Üzerindeki

- Etkisinin Belirlenmesi. *Gençlik Araştırmaları Dergisi*, 10(28), 21-48. <https://doi.org/10.52528/genclikarastirmalari.948945>
6. Arslan, K. (2020). Eğitimde yapay zekâ ve uygulamaları. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 11(1), 71-88.
7. Asıcı, E., & Hudayberdiyeva, G. (2024). Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın duygusal öz yeterlik ve yaşam doyumu açısından incelenmesi. *Baskent University Journal of Education*, 11(2), 104-116.
8. Aypay, A. (2010). Genel öz yeterlik ölçeği'nin (GÖYÖ) Türkçe'ye uyarlama çalışması. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(2), 113-132.
9. Bozkurt, A. (2023). ChatGPT, üretken yapay zekâ ve algoritmik paradigma değişikliği. *Alanyazın*, 4(1), 63-72.
10. Buluş, M. (1997). Üniversite öğrencilerinde yalnızlık. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(3), 82-90.
11. Coşkun, A. (2021). *Dijital medya çağında yalnızlık*.
12. Çatman, F. N., Topsakal, E., & Saatçioğlu, Ö. (2025). Üniversite öğrencilerinin yapay zekâ kullanım düzeylerinin belirlenmesi. *Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(Özel Sayı), 317-347. <https://doi.org/10.51119/ereegf.2025.148>
13. Demir, A. (1989). UCLA Yalnızlık Ölçeği'nin geçerlik ve güvenilirliği. *Psikoloji dergisi*, 7(23), 14-18.
14. Dogan, A., & Cebioglu, S. (2011). Beliren Yetiskinlik: Ergenlikten Yetiskinlige Uzanan Bir Dönem. *Türk Psikoloji Yazilari*, 14(28), 11.
15. Fırat, İ. (2025). Psikolojik İyi Oluşun Genel Öz Yeterlik Üzerindeki Etkisi: 1Demografik Değişkenlerin Moderatör Etkisi. *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)*, 17(32), 407-427. <https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1636579>
16. Genç, Y., Durğun, A., Kara, H. Z., & Çakır, R. (2018). İnternet Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Algılarına Etkileri. *Akademik İncelemeler Dergisi*, 13(2), 301-336. <https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.329440>
17. Güner, T. A., Demir, İ., & Erdem, S. (2022). Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ile akademik öz yeterlik ve yalnızlık arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, 12(3), 508-518. <https://doi.org/10.5961/higheredusci.1139247>
18. Hasan, A., & Figen, Ç. O. K. (2019). İnsan yaşamında yeni bir dönem: Beliren yetişkinlik. *Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health*.
19. İşgör, İ. Y. (2025). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık Düzeyi, Akademik Başarı ve Yapay Zekâ Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Ases XI. International Congress of Social Sciences November 28-30, 2025 JIZZAX, UZBEKISTAN*.
20. İşler, B., & Kılıç, M. (2021). Eğitimde yapay zekâ kullanımı ve gelişimi. *Yeni Medya Elektronik Dergisi*, 5(1), 1-11.
21. Kılıç, N., Mammadov, M., Koçhan, K., & Aypay, A. (2020). Üniversite öğrencilerinde genel öz yeterlik inancı ve beden imajının psikolojik sağlık düzeyini yordama gücü. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 35(4), 904-914.
22. Kotan, S. (2025). Dijital yalnızlık ve aile içi iletişim kopukluğu: Eighth Grade filminde ebeveyn-çocuk yabancılaşması. *İletişim ve Diplomasi*, (15), 5-25. <https://doi.org/10.54722/iletisimvediplomasi.1788535>
23. Köse, B. B., Radıf, H., Uyar, B., Baysal, İ., & Demirci, N. (2024). Öğretmen görüşlerine göre eğitimde yapay zekanın önemi. *Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences (JOSHAS)*, 9(71), 4203-4209. 10.29228/JOSHAS.74125
24. Öztemel, E. (2020). Yapay zekâ ve insanlığın geleceği. *Bilişim teknolojileri ve iletişim: Birey ve toplum güvenliği*, 95-112.
25. Sarioğlu, E. B., & Güregen, E. P. (2024). Duygusal yalnızlığa bir çözüm olarak ChatGPT: Kişilerarası iletişimin yeni aracı. *Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi*, (Cumhuriyetin 100. Yılında Geleceğin İletişimi Özel Sayısı), 81-107. <https://doi.org/10.17829/turcom.1360418>
26. Seçim, Ö. Y., Alpar, Ö., & Algür, S. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık: Akdeniz Üniversitesinde Yapılan Ampirik Bir Araştırma. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(48), 200-215. <https://doi.org/10.17755/esosder.51995>
27. Türk, N., Batuk, B., Kaya, A., & Yıldırım, O. (2025). What makes university students accept generative artificial intelligence? A moderated mediation model. *BMC psychology*, 13(1), 1-13. <https://doi.org/10.1186/s40359-025-03559-2>
28. Yorucu, O. (2025). 2025'te Yükseköğretim Öğrencilerinin Yapay Zeka Kullanımı: SSCI Psikoloji Çalışmaları. *Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi*, 15 (1), 1-11.